

PKC E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Thais Oliveira Duque
IFMG Campus Formiga
adm.thaisduque@gmail.com

Eliane Scheid Gazire
PUC-MG
egazire@gmail.com

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a contribuição teórica de Lee Shulman para a formação de professores, com foco no conceito de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) e sua aplicação no ensino de matemática. Como contribuição, o artigo expande uma revisão sistemática anterior sobre a produção brasileira relacionada ao PCK, com foco específico na formação de professores de matemática. Foram analisados 39 trabalhos acadêmicos, os quais revelam que, apesar da consolidação teórica do PCK, ainda persistem desafios para sua efetiva apropriação nas práticas de formação docente. Identificam-se lacunas na integração entre o conhecimento do conteúdo, a pedagogia e as tecnologias digitais, assim como dificuldades em traduzir os conceitos teóricos em estratégias de ensino aplicáveis. Conclui-se que é fundamental fortalecer a articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura em matemática, promovendo a construção de saberes profissionais contextualizados e responsivos às demandas contemporâneas do ensino.

Palavras-chave: Formação de Professores; Conhecimento Pedagógico do Conteúdo; Educação Matemática.

1 Introdução

A formação de professores constitui uma área dinâmica e sempre desafiante, na interseção de teoria e prática, de expectativas e realizações. Entre os textos importantes destes debates está o artigo, de Shulman, “Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform”, que foi publicado em 1987 e até hoje ressoa na academia e nas salas de aula. Shulman (1987), com sua perspectiva *avant-garde*, antecipou muitas das discussões atuais, enfatizando a necessidade de uma base de conhecimento robusta e uma reflexão crítica na prática docente – elementos que são agora, mais do que nunca, reconhecidos como cruciais na formação de educadores capazes de navegar nas complexidades do ensino contemporâneo. Neste artigo se discute os estudos mais recentes que expandem o trabalho de Shulman, com destaque para a revisão sistemática de Almeida et al. (2019),

que mapeia a produção acadêmica brasileira relacionada ao PCK; e expande-se os achados dessa pesquisa com foco na área da licenciatura em matemática atualizando a busca até o ano de 2024

2 Metodologia

Trinta e dois anos após a publicação do artigo “Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform”, o artigo de revisão sistemática “Categorias Teóricas de Shulman: Revisão Integrativa no Campo da Formação Docente”, de Almeida et al. (2019), busca identificar as tendências e características das produções acadêmicas brasileiras que utilizaram o conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) e os processos de ação e raciocínio pedagógicos, categorias teóricas de conhecimento docente formuladas por Shulman.

O estudo encontrou 114 produções, a maioria publicada a partir de 2010, com foco principal na formação inicial de professores e nos docentes que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio. Considerando a distribuição por área de formação, a maior concentração de dissertações, teses e artigos foi na área de estudo de matemática, com 30 trabalhos. A justificativa para tal incidência, segundo as autoras, é que os estudos desenvolvidos por Shulman e colaboradores influenciaram principalmente a investigação das didáticas específicas (Almeida et al., 2019).

Com o intuito de obter mais informações a respeito desse artigo, foi estabelecido contato com as suas autoras, as quais forneceram uma lista preliminar dos 30 trabalhos acadêmicos apontados em seu texto. Desses foi possível obter o arquivo completo de 23 trabalhos, nos quais se detectou que a metodologia de busca se pautou em três bases de dados importantes: a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Scientific Electronic Library Online (SciELO) e o Educ@, utilizando as palavras-chave "conhecimento pedagógico do conteúdo", "PCK", "ação e raciocínio pedagógico" e "processos de ação e raciocínio pedagógicos" até o ano de 2019, centrando-se em títulos, resumos e palavras-chave.

Para atualização do tema, então, a busca foi refeita até o ano de 2024, e, devido a restrições atuais nas plataformas de pesquisa, a estratégia metodológica foi ajustada,

limitando a procura ao campo de título com o uso do articulador "ou" e as mesmas palavras-chave do estudo supraindicado. Na base da CAPES, acesso CAFe, sem limitação de país de publicação, essa nova busca resultou em 151 trabalhos, dos quais foram selecionados aqueles especificamente focalizados na formação de professores de matemática e/ou na matriz de formação das licenciaturas em matemática. Ao todo, o número final de trabalhos selecionados para análise foi reduzido a 39, sendo 23 trabalhos até 2019 e 16 trabalhos de 2019 a maio de 2024.

3 Resultados

Muitos trabalhos analisavam temas específicos do ensino de matemática investigando: Combinatória no Ensino Fundamental e Médio; Números e Operações Primeiro ao Quinto Ano; Álgebra; Números Racionais; Funções; Frações; Probabilidade (essas pesquisas com professores); Trigonometria com Licenciados; Geometria Elementar; e Construção de Sequências Didáticas com alunos de uma Especialização. Os trabalhos têm como ponto de intersecção, além do tema, a conclusão dos autores, a falta de conhecimento dos licenciandos e professores quanto ao conhecimento pedagógico do conteúdo e a falta de conhecimento do conteúdo matemático (Batista, 2012; Costa, 2013; De Lara; Leivas, 2019; Ferreira, 2014; Pazuch; Lima; Albrecht, 2018; Maher; Chick; Muir, 2021; Rocha, 2011; Siqueira, 2013; Sousa, 2015; Zolfaghari; Kosko; Austin, 2022).

Um tema abordado por diversos trabalhos foi o Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (TPCK), que é um modelo teórico que enfatiza a importância de uma integração harmoniosa entre o conhecimento do conteúdo que se pretende ensinar, as práticas e teorias pedagógicas e o conhecimento das tecnologias de ensino. Sobre o TPCK, tem-se atrelado temas de pesquisa como o ensino de geometria nos anos iniciais, Teorema de Tales, Sólidos Arquimedianos e Modelagem Matemática. Os autores que trataram o tema apontam, além da falha no PCK, outra de conhecimento severa do uso da tecnologia, o que acomete licenciados e professores nas salas de aula de matemática (Almeida, 2015; Araujo, 2015; Basniak; Estevam, 2018; Cibotto, 2015; Colling, 2017; Esquinhalha; Abar, 2016; Leite, 2017; Vieira, 2013).

Dois trabalhos apresentam como tema de investigação a Modelagem Matemática. Bisognim e Bisognim (2015) apontam a modelagem como uma ferramenta para construção do PCK. Sousa e Almeida (2020) ratificam essa abordagem, trabalharam com professores em uma especialização, e afirmam que o PCK se fortalece quando os alunos/professores articulam a teoria sobre Modelagem Matemática com a situação-problema que investigam.

Três trabalhos fazem a mensuração do PCK em termos de competências e/ou habilidades e também articulando o PCK ao conhecimento do conteúdo (Aminah; Wahyuni, 2019; Ningsih; Turmudi; Juandi, 2020; Wicaksono; Dwipa, 2020). Temas como a escolha do material didático, educação a distância, Matemática Moderna, avaliação, espontaneidade e psicologia foram tratados em trabalhos únicos nos anos de 2014, 2015, 2020 e 2023 (Botha; Coetzee; Zweers, 2023; Fantinel, 2015; Fukaya; Ueska, 2023; Garnier, 2015; Maroquio, 2014; Matos; Monteiro, 2020; Tallman, 2023).

Silva (2015) investigou a disciplina de Análise da Licenciatura em 136 projetos pedagógicos e aponta a necessidade de superação da dicotomia bacharelado/licenciatura. Focalizando a composição curricular destes cursos, a pesquisa identificou a presença predominante de três categorias de conhecimento, conforme Shulman (1987): Conhecimento Específico do Conteúdo, Conhecimento Pedagógico do Conteúdo e Conhecimento Curricular. Os achados sugerem uma necessidade urgente de reestruturação na disciplina de Análise, recomendando uma abordagem que integre estes conhecimentos de modo a alinhar o Ensino Superior com as demandas práticas e teóricas da formação docente em matemática.

Dois artigos de revisão de literatura foram individuados, o de Sakaria, Maat e Matore (2023), que, com a pesquisa de trabalhos de 2018 a 2022 sobre fatores que podem afetar o PCK dos professores, concluem que o desenvolvimento profissional e a experiência docente são os dois fatores com maior frequência e predominância para o desenvolvimento do PCK. E o artigo de Vianna Junior, Carbo e Moriel Junior (2023), que examinaram produções científicas catalogadas na Web Of Science, entre 2015 e 2020. Utilizando o modelo Mathematics Teachers Specialized Knowledge (MTSK) como referencial teórico-analítico, essa pesquisa, de natureza qualitativa, identificou 39 evidências de conhecimento especializado em todos os subdomínios do PCK, em seis

produções analisadas. Esses achados incluem estratégias de ensino que contextualizam conceitos de função no cotidiano dos alunos, assim como as dificuldades e potencialidades dos estudantes em relação ao tópico.

Finalizando, Moriel Junior (2014) também estruturou sua pesquisa sobre o modelo MTSK, cujo objetivo principal foi identificar o conjunto de conhecimentos especializados para ensinar divisão de frações mobilizado por professores e licenciandos em um contexto de formação docente. Esse estudo refere que há uma forte ênfase na necessidade de integrar conhecimentos específicos de conteúdo matemático, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular.

A inclusão do modelo MTSK, desenvolvido a partir do modelo MKT, oferece uma estrutura para entender as competências específicas que os professores de matemática devem possuir. O MTSK detalha o conhecimento matemático necessário para ensinar, dividindo-o em subdomínios que englobam tanto o conteúdo quanto as estratégias pedagógicas adequadas para sua efetiva transmissão em sala de aula. Este modelo ressalta a importância de um conhecimento matemático profundo combinado com a capacidade de transmiti-lo de maneira acessível e compreensível, algo essencial para a formação de professores (Moriel Junior, 2014).

4 Considerações Finais

A expansão da revisão sistemática realizada por Almeida et al. (2019), com foco na área da matemática, permitiu a análise de 39 textos acadêmicos. A maioria das pesquisas focaram na importância de integrar o conhecimento do conteúdo específico com a prática pedagógica, evidenciando a necessidade de uma formação mais alinhada com as demandas contemporâneas da educação. Os achados da revisão indicam que o PCK é amplamente utilizado em pesquisas que tratam da formação de professores de matemática, mas ainda há um distanciamento entre as teorias estudadas e a prática em sala de aula. A formação docente, em muitos casos, tem dificuldades em traduzir as categorias teóricas em estratégias práticas que impactem diretamente o ensino e a aprendizagem. Este é um desafio identificado em várias pesquisas, especialmente no que se refere à preparação dos professores para lidar com as complexidades do ensino de matemática.

A análise também aponta para a necessidade de maior integração entre o uso das tecnologias e o conhecimento pedagógico, um campo que ainda apresenta lacunas significativas. As pesquisas indicam que o uso eficiente das tecnologias no ensino de matemática requer um domínio tanto do conteúdo quanto das ferramentas tecnológicas. Assim, as futuras investigações devem focar em estratégias que auxiliem os professores a desenvolver um conhecimento tecnológico integrado ao conteúdo e à pedagogia, fortalecendo a prática docente em um ambiente de ensino dinâmico.

Em conclusão, as pesquisas apontam para a relevância e necessidade de dar continuidade aos estudos sobre PCK, sobretudo no contexto da formação de professores de matemática. É imperativo que esses achados teóricos avancem para a prática, influenciando de forma concreta as estratégias pedagógicas em sala de aula. A formação docente, portanto, deve manter-se conectada às inovações teóricas, aplicando-as de maneira eficaz para preparar professores que possam enfrentar os desafios complexos da educação.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Talita Carvalho Silva. *A base de conhecimento para o ensino de sólidos arquimedianos*. 2015. 188 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3141211. Acesso em: 09 maio 2024.

ALMEIDA, Patrícia Cristina Albieri de *et al.* Categorias Teóricas de Shulman: Revisão Integrativa no Campo da Formação Docente. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, v. 49, n. 174, p. 130-150, out./dez. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/198053146654>.

AMINAH, Neneng.; WAHYUNI, Ima Sri. The ability of pedagogic content knowledge (PCK) of mathematics teacher candidate based on multiple intelligent. *Journal of Physics: Conference Series*, v. 1280, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1280/4/042050>.

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde. **Modelagem matemática em cursos de formação de professores: uma contribuição para a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo**. *Educação Matemática em Revista*, [s. l.], n. 47, p. 35-52, 2015. Disponível em: <https://funes.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/tainacan-items/32454/1189367/Bisognin2015Modelagem.pdf>. Acesso em: 09 maio 2024.

CIBOTTO, Rosefran Adriano Gonçalves. **O uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação na formação de professores: uma experiência na licenciatura em matemática.** 2015. 273 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/2375>. Acesso em: 08 maio 2024.

COLLING, Juliane. **Perspectivas de articulação do conhecimento pedagógico, tecnológico e do conteúdo na formação inicial de professores de matemática.** 2017. 166 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, 2017. Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1668>. Acesso em: 08 maio 2024.

COSTA, Dailson Evangelista. **O processo de construção de sequência didática como (pro)motor da educação matemática na formação de professores.** 2013. 135 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemáticas) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. Disponível em: <https://www.repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8543>. Acesso em: 08 maio 2024.

DE LARA, Débora Silva; LEIVAS, José Carlos Pinto. Conhecimento pedagógico do conteúdo no ensino de Geometria Elementar: conceito de medida. *Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática*, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 119-137, 2019. DOI: <http://doi.10.5335/rbecm.v2i1.9345>. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rbecm/article/view/9345>. Acesso em: 6 maio 2024.

ESQUINCALHA, Agnaldo da Conceição; ABAR, Celina Aparecida Almeida Pereira. **Componentes Afetivo-atitudeis na Prática de Tutores em um Curso a Distância para Professores de Matemática.** *EaD em Foco*, [s. l.], v. 6, n. 2, p. 1-13, 2016. Disponível em: <https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/363>. Acesso em: 09 maio 2024.

FANTINEL, Patrícia da Conceição. **A autorregulação da aprendizagem na formação de um educador matemático na modalidade a distância: uma proposta de articulação curricular.** 2015. 233 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/128910>. Acesso em: 08 maio 2024.

FERREIRA, Maria Cristina Costa. **Conhecimento matemático específico para o ensino na educação básica: a álgebra na escola e na formação do professor.** 2014. 184 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educação, Belo Horizonte, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-9PMKNE>. Acesso em: 09 maio 2024.

FUKAYA, Tatsushi; UESAKA, Yuri. Uso espontâneo de PCK para ensinar matemática entre professores do ensino fundamental: uma comparação com professores do ensino fundamental e médio. *SN Social Sciences*, v. 3, n. 94, 2023. DOI: <https://doi.org.ez359.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s43545-023-00685-9>.

GAIA, Silvia; CESÁRIO, Marilene; TANCREDI, Regina Maria Simões Puccinelli. Formação profissional e pessoal: a trajetória de vida de Shulman e suas contribuições para o campo educacional. *Revista Eletrônica de Educação*, São Carlos, SP, v. 1, n. 1, p. 142-155, set. 2007. Disponível em: <https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/8/8>. Acesso em: 9 abr. 2024.

GARNIER, Elizabeth Pastor. *Análise de recursos didáticos na formação de professores de matemática*. 2015. 93 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática, Programa de Pós-Graduação em Matemática, 2015. Disponível em: https://sca.profnat-sbm.org.br/profnat_tcc.php?id1=1765&id2=456. Acesso em: 08 maio 2024.

GROSSMAN, Pamela Lynn. *The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education*. New York: Teachers College Press, 1990.

LEITE, Rubervan da Silva. *Formação de professores de matemática e tecnologias digitais: um estudo sobre o teorema de Tales*. 2017. 156 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/handle/handle/20504>. Acesso em: 09 maio 2024.

MAHER, Nicole; CHICK, Helen; MUIR, Tracey. The Tattslotto question: Exploring PCK in the senior secondary mathematics classroom. In: *PROCEEDINGS OF THE 43RD ANNUAL CONFERENCE OF THE MATHEMATICS EDUCATION RESEARCH GROUP OF AUSTRALASIA*. Anais... [s. l.], 2021. p. 476-483. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED616241.pdf>. Acesso em: 6 maio 2024.

MAROQUIO, Vanusa Stefanon. *Formação continuada de professores de matemática: reflexões sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo a partir da implementação das diretrizes curriculares*. 2014. 172 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Instituto Federal do Espírito Santo, Espírito Santo, 2014. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=1311387. Acesso em: 09 maio 2024.

MATOS, José Manuel; MONTEIRO, Teresa Maria. Construindo o conhecimento pedagógico do conteúdo em tempos da matemática moderna: as múltiplas facetas da lógica. *Revista de História da Educação Matemática*, [s. l.], v. 6, n. 2, 2020. Disponível em: <https://www.histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/335/256>. Acesso em: 13 maio 2024.

MORIEL JUNIOR, Jeferson Gomes. *Conhecimento especializado para ensinar divisão de frações*. 2014. 162 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Mato Grosso, Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Cuiabá, 2014. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2169610. Acesso em: 09 maio 2024.

NINGSIH, Siti Yuni.; TURMUDI; JUANDI, Dadang. Pedagogical content knowledge (PCK) profile of prospective teachers in mathematics learning. *Journal of Physics: Conference Series*, [s. l.], v. 1521, n. 3, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1521/3/032057>. Disponível em: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1521/3/032057>. Acesso em: 6 maio 2024.

PAZUCH, Vinícius; LIMA, Caroline Miranda Pereira; ALBRECHT, Evonir. **Conhecimentos mobilizados por professores que ensinam matemática e o conceito de função na educação básica.** *Educ. Rev.*, Belo Horizonte, v. 34, n. 71, p. 361-384, abr./jun. 2018. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1982-71992018000200361&script=sci_abstract. Acesso em: 08 maio 2024.

ROCHA, Cristiane de Arimatéa. **Formação docente e o ensino de problemas combinatórios: diversos olhares, diferentes conhecimentos.** 2011. 191 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática e Tecnológica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3774>. Acesso em: 08 maio 2024.

SAKARIA, Darmaraj A/L; MAAT, Siti Mistima. Bin; MATORE, Mohd Effendi E. Bin Mohd. Factors Influencing Mathematics Teachers' Pedagogical Content Knowledge (Pck): A Systematic Review. *Pegem Journal of Education and Instruction*, [s. l.], v. 13, n. 2, p. 1-14, 2023. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1386847.pdf>. Acesso em: 6 maio 2024.

SHULMAN, Lee S. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. *Harvard Educational Review*, [s. l.], v. 57, n. 1, p. 1-22, 1987. Disponível em: <https://people.ucsc.edu/~ktellez/shulman.pdf>. Acesso em: 6 abr. 2024.

SILVA, Luciano Duarte da. **Conhecimentos presentes na disciplina de Análise nos cursos de Licenciatura em Matemática no Brasil.** 2015. 236 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro, 2015. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2772318. Acesso em: 09 maio 2024.

SIQUEIRA, Thiago Carneiro de Barros. **Trigonometria no triângulo retângulo: conhecimentos para seu ensino na formação de professores.** 2013. 157 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2013. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=95517. Acesso em: 09 maio 2024.

SOUSA, Bárbara Nivalda Palharini Alvim; ALMEIDA, Lourdes Maria. Formação do professor em Modelagem Matemática: um olhar sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo. *REnCiMa*. [s. l.], v. 12, n. 2 Esp., mar. 2021. DOI: <https://doi.org/10.26843/rencima.v12n2a05>. Disponível em:

<http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/509/5092221005/index.html>. Acesso em: 13 maio 2024.

SOUZA, Debora da Silva. *A formação do professor de Matemática: um estudo sobre o conhecimento pedagógico dos números racionais*. 2015. 149 f. Dissertação (Mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática) – Universidade Federal do ABC, Santo André, 2015. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2464406. Acesso em: 09 maio 2024.

VIANNA JÚNIOR, Helio Cinquini; CARBO, Leandro; MORIEL JUNIOR, Jeferson Gomes. Análise de produção científica sobre o PCK (MTSK) para o ensino de funções na Educação Básica. *REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática*, Cuiabá, Brasil, v. 11, n. 1, p. e23048, 2023. DOI: <https://doi.org/10.26571/reamec.v11i1.15304>. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/15304>. Acesso em: 6 maio. 2024.

VIEIRA, Edite Resende. *Grupo de estudos de professores e a apropriação de tecnologia digital no ensino de geometria: caminhos para o conhecimento profissional*. 2013. 251f. Tese (Doutorado) – Universidade Anhanguera de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/handle/123456789/3476>. Acesso em: 09 maio 2024.

WICAKSONO, Bambang; DWIPA, Nendra Mursetya Somasih PCK (Pedagogical Content Knowledge) profile of mathematics education students at Universitas PGRI Yogyakarta. *Journal of Physics: Conference Series*, [s. l.], v. 1538, n. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1538/1/012108>. Disponível em: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1538/1/012108>. Acesso em: 6 maio 2024.

ZOLFAGHARI, Maryam; KOSKO, Karl W.; AUSTIN, Christine K. Examining the nature of pedagogical content knowledge (PCK) with a validation argument for the PCK-Fractions measure. *Proceedings of the 44th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education*, [s. l.], p. 1719-1723, 2022. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED630344.pdf>. Acesso em: 6 maio 2024.